

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

Volume I, ISSUE 6

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

AUGUST | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЛЛАНОВА Жулдыз Абатбай кизи*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти**Нукус филиали талабаси*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8295484>

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЭТНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Қадимий ва бой тарихга эга Қорақалпоқ фольклорининг асосини барча турдаги лирик ва эпик асарлар ташкил этади. Лирик жанрдаги асарларга халқ, маросим қўшиқлари (ёр-ёр, хауджар, жўқлов, рамазон, гулапсан, бадик ва б.), айтилар (нақл, қўшиқ беллашувлари), матал ва маталлар, маталлар, тез айтишлар киради. Эпик жанрдаги асарларга эртақлар, шеърлар, дostonлар киради.

Калит сўзлар: театр санъати, спектакль, миллий дид, режиссёр, декорация, мусиқа, тарихий унсурлар, халқ қўшиқлари, оғзаки халқ амалий санъати.

ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

Все виды лирических и эпических произведений составляют основу каракалпакского фольклора с древней и богатой историей. Лирические жанровые произведения включают народные, обрядовые песни (йор-йор, хауджар, жоклов, рамазан, гулапсан, бадик и т. д.), Айтисы (поговорки, песенные конкурсы), пословицы и поговорки, притчи, быстрые поговорки; Произведения эпического жанра включают в себя сказки, стихи, эпопеи, эпопеи.

Ключевые слова: театральное искусство, перформанс, национальный колорит, режиссер, декорация, музыка, исторические элементы, народная песня, устное народное творчество.

ETHNIC CHARACTERISTICS OF THE KARAKALPAK PEOPLE

ANNOTATION

All types of lyrical and epic works form the basis of Karakalpak folklore with its ancient and rich history. Lyrical genre works include folk, ceremonial songs (yor-yor, khaujar, joqlov, ramazan, gulapsan, badik, etc.), aytis (sayings, song-contests), proverbs and sayings, parables, quick sayings; works of epic genre include fairy tales, tales, folk tales, epics.

Keywords: theater art, performance, national color, director, decoration, music, historical elements, folk song, oral folk art.

Қорақалпоқ тили - туркий тилларнинг қипчоқ гуруҳига мансуб тиллардан; қозоқ ва нўғай тиллари билан биргаликда қипчоқ тилларининг қипчоқ-нўғай гуруҳчасини ташкил этади. Қорақалпоғистон Республикасининг давлат тили (ўзбек тили билан бирга). Асосан, Қорақалпоғистонда, шунингдек, Хоразм, Навоий, Бухоро вилоятлари ҳамда Қозоғистон ва Туркменистоннинг унга қўшни ҳудудларида, Россия Федерацияси ва Афғонистонда тарқалган. Қорақалпоқ тилида сўзлашувчиларнинг умумий сони 425 минг кишидан иборат (ўтган асрнинг 90-йиллари ўрталари). Қорақалпоқ тили асосан, 2 та: шимолий-шарқий ва жанубий-ғарбий лаҳжаларга бўлинади. Бу лаҳжалар фонетик жиҳатдан ўзаро фарқланади. Адабий қорақалпоқ тили XX асрнинг 1-ярмида шарқий лаҳжа асосида шаклланган. Унгача қорақалпоқлар эски ўзбек адабий тилидан фойдаланишган.

Қорақалпоқ ярим ўтроқ ҳаёт кечириб, суғорма деҳқончиликни чорвачилик (айниқса, қорамол) ва балиқ овлаш билан қўшиб олиб борганлар. Қорақалпоқларнинг аксарият қисми XVI—XVIII асрлар ўрталарида Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқими бўйлари (Туркистон, Жанкент, Чирикработ) ҳамда бир қисми Орол минтақасида (Қўнғирот, Шоҳтемир шаҳри) яшашган. Бироқ Ёйиқ ва Эмба дарёлари бўйларида ҳам қорақалпоқлар истикомат қилганликлари ҳақида маълумотлар бор. XVI-XX аср бошларида қорақалпоқларда хўжалик, ижтимоий ва оилавий ҳаётда уруғ-қабилла тизими ва патриархал-уруғчилик муносабатлари қолдиқлари сақланиб қолган [1, Б.45-46].

Қорақалпоқ тилининг ўзига хос белгилари: унлилар оҳангдошлиги — сингармонизм мавжуд. Масалан, Атларымыз (отларимиз), кунлер - (кунлар); умумтуркий ч ундоши ш билан; ш эса с ундоши билан алмашади. Масалан, қаш (қоч), тас (тош), бас (бош). Айрим сўзларда ғ ундоши ўрнида в, г ундоши ўрнида й ишлатилади. Масалан, тав (тоғ), тий (тег) ва бошқалар.

Қорақалпоқ тилида, бошқа кўпчилик туркий тилларда бўлганидек, умумтуркий сўзлардан ташқари, араб, эроний, рус тилларидан ўзлашган сўзлар ҳам анчагина.

Қадимий ва бой тарихга эга қорақалпоқ фольклорининг асосини лирик ва эпик асарларнинг барча турлари ташкил этади. Лирик жанр асарларига халқ, маросим кўшиқлари (ёр-ёр, хаўжар, жўқлов, рамазон, гулапсан, бадик ва б.), айтис (айтишув, кўшиқ-беллашувлар), матал ва мақоллар, масаллар, тез айтишлар; эпик жанр асарларига эртақ, тўлгов, терма, дostonлар киради.

Дostonлар қорақалпоқ фольклорининг асосий жанри бўлиб, 4 тур (қаҳрамонлик, лирик, ижтимоий-маиший, тарихий дostonлар)га бўлинади. Қорақалпоқларда кенг тарқалган дoston «Алпамис» дostonи. Шунинг-дек, «Едиге». «Қоблан», «Қирқ қиз» дostonлари машҳур.

Қорақалпоқ мумтоз адабиётининг йирик намояндаси шоир Жиен Жировнинг (1730-1784) фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Ўзининг «Улуғ тоғ», «Посқан ел» дostonларида қорақалпоқларнинг Хоразмга кўчиб келиш тарихини ёзган. Қорақалпоқларнинг Туркистондан кўчиб келишига шоирнинг яна бир «Хуш бўлинг, дўстлар» шеъри бағишланган. Яна бир шоир Кунхожа шеърларида ўзи яшаган даврдаги халқ ҳаётини тасвирлаган. Ажиниязнинг ижоди XIX асрда ижод қилган қорақалпоқ шоирлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Унинг асарлари алоҳида тўпламлар сифатида қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ ва рус тилларида чоп этилган. Бердақ шоирнинг лирик, сатирик, дидактик шеърлари, тарихий дostonлари диққатга сазовор. Шунингдек, Отеш Алшинбай ўғли (1828-1902), Қолмурот Қурбош ўғли (1841-1926). Омар Суғиримбет ўғли ва бошқа шоирларнинг шеър, дoston ва бошқа асарлари қорақалпоқ адабиёти тарихида муносиб ўрин эгаллайди [2, Б.152].

XX аср бошларида қорақалпоқ адабиётида шеърят етакчилиги қилди. Ҳозирги замон қорақалпоқ адабиётининг асосчилари А.Мусаев, С.Мажитов, К.Авезов, К.Ёрманов, И.Фозилов, Н.Довқораев, А.Бегимов, Ж.Аймурзаев, Д.Назберганов, М.Дарибаев, А.Шомуратов, С.Қурбонниёзов ва бошқаларнинг ижодида маданият ва маърифат, таълим, меҳнат, табиат, халқлар дўстлиги, аёллар тенглиги ва бошқа умуминсоний масалалар асосий мавзулардан бўлди.

XX асрнинг 20-40-йилларидаги қорақалпоқ адабиётида Қози Маулик Бекмуҳаммад ўғли (1885-1950), А.Дабилов, С.Нуриббетовлар ижодида халқ оғзаки ижодининг бой анъанавий мероси кенг тасвирланган. 1940-45 йилларда қорақалпоқ адабиётида ташвиқот-тарғибот йўналишидаги публицистик асарлар билан фельетон, очерк, қисқа ҳикоялар яратила бошлади. Бадий асарларнинг асосий мавзуси фашизм устидан ғалаба қозониш, қаҳрамонлик ғоялари бўлиб, бадий асарларда ҳам уруш қаҳрамонларининг образлари яратилган.

1960-1980 йиллар қорақалпоқ драматургиясида П.Тўлегеновнинг «Оналар», «Кўланка», «Инсон тақдири», Ж.Аймурзаевнинг «Бердақ», «Қадрдон доктор», С.Хўжаниёзовнинг «Суймаганга суйкалма», «Аҳмоқ подшо», Т.Сейтжонов, И.Юсуповнинг пьесалари (А.Шамуратов билан биргаликдаги) муҳим аҳамият касб этади. Шу даврда лирик-эпик шеърят мазмуни ва мавзуси, унинг жанр жиҳатдан ўзига хослиги ривожланди ва бойиди.

1970-1980 йиллар драматургиясида театр сахналарида қўйилган К.Раҳмоновнинг (1942-2002) «У дунёга таклиф» трагикомедияси, «Инжиқнинг муҳаббати» комедияси, И.Юсуповнинг «Ажинияз» опера-либреттоси янги муҳим ҳодиса сифатида тан олинди. Х.Сапаров, Ш.Дилмуротов ва бошқаларнинг шеърӣ тўпламлари қорақалпоқ болалар адабиётига қўшилган муҳим ҳисса бўлди. 1970-80 йиллардаги қорақалпоқ прозаси Г.Есемуратова, У.Пиржанов, А.Атажанов, Ж.Сейтов, С.Баҳодирова, Х.Ҳамидов, К.Мамбетов, О.Бекбаулов, И.Қурбонбоев, С.Солиев, М.Койипов каби ёзувчилар билан бойиди. Ҳозирги замон қорақалпоқ прозасининг ривожланишида Т.Қаипбергеновнинг ижоди алоҳида ўрин тутади.

Ҳозирги замон қорақалпоқ шеърятини ғоявий-мавзули бадий-эстетик жиҳатдан бойитишга И.Юсупов салмоқли ҳисса қўшди. 1980 йилларнинг 2-ярмида К.Мамбетовнинг «Хуждан», О.Абдурахмоновнинг «Бўсаға», А.Оттепбергеновнинг «Дўзах ичида», К.Раҳмоновнинг «Оқибат», Ш.Сейтовнинг «Халқобод» романлари яратилди. Шеърятга ўз овозига эга бўлган К.Каримов, К.Реймов, Н.Торешова, М.Жуманазарова, О.Сейтаев, О.Сатбаев, Ж.Хўшниёзов, Х.Даулетназаров, Ж.Избосканов, Х.Айимбетов каби истеъдодли ижодкорлар келиб қўшилди [3, Б.90-91].

Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқ. Қорақалпоқ орнаментлари Киев яқинидан топилган-кумушдан ясалган тамғали белбоғ қадамлари, фибуллар ва чакка халқаларида ҳам учрайди. Чирикработда топилган заргарлик буюмларидаги мотивларни қорақалпоқ орнаментининг тимсоли деб ҳисоблаш мумкин. Қорақалпоқларда халқнинг ўзига хос этник хусусиятлари гилам ва кашта буюмларида яққол акс эттирилган.

Уларга қўшни бўлган халқлар орасидан қорақалпоқларда кўпроқ туркман орнаменти ва нақшларига яқинлик сезилади. Қорақалпоқ кигиз ва наматларидаги безаклар жуда қизиқарли бўлиб, уларга нақш тушириш техникаси ўзига хос, қозоқларникидан фарқли ўларок, аппликация йўли билан туширилади. Уларда безаклар тўлқин кўринишида бўлади, бу жуда қадимий орнамент бўлиб, сув рамзини билдиради. Чунки қорақалпоқлар қадимдан дарё ва кўл бўйларида яшаб келганлар. Уларда қадимдан мовут ва фил суяги билан қадама нақшли ёғоч ўймакорлиги ривожланган. Қорақалпоғистон худудида антик, ўрта аср ва янги даврларга оид меъморлик ёдгорликлари мавжуд.

Қорақалпоқ мусиқа маданияти узоқ тарихга эга бўлиб, ҳозирги кунда бой мусиқий фольклор, оғзаки анъанадаги профессионал мусиқа ва шунингдек, ривож топган композиторлик ижодиёти намуналарига эгадир.

Мусиқий фольклор шакллар асосини қўшиқлар ташкил этади. Халқ маросимлари билан боғлиқ бир қанча жанрлар (мавсум маросим қўшиқлардан «Айдар-айдар» — шамолни чақириш, диний маросим- «Ярамазан», оилавий маросим ва маиший қўшиқлардан «Яр-яр», «Ҳаужар», «Ўлен», «Синсиў», «Жоқлаў» ва б.) унинг энг қадимги қатламини ташкил этади.

Бадий мазмунига кўра халқ кўшиқлари ишқий-лирик, тарихий, маросим, аёллар (қизлар), болалар кўшиқларидан иборат. Уларнинг аксарияти диатоник ладларга асосланиб, оҳанглари мелизматик безакларга бой куйчанлик хусусиятларга эга. Қорақалпоқларда исломдан олдинги маданият ҳисобланувчи руҳларни чақириш, улар ёрдамида беморларни даволаш учун порхай (парихон)лар томонидан ижро этилган айтимлар ҳам сақланган («балик», «гулапсан»). Фольклор мусиқасида аёллар (қизлар)нинг чангқўбиз мусиқаси, йигит-қизларнинг театрлашган ўйин-кўшиқлари, лапарлари («яғлы бахар») мавжуд [4, Б.55].

Қорақалпоқларнинг оғзаки анъанадаги профессионал мусиқасининг марказий қисмини дoston мусиқаси эгаллайди. Қорақалпоқ дoston ижрочилари 3 турга бўлинади: жировлар, бахшилар ва қиссахонлар. Уларнинг ҳар бири ўзига хос маълум ижтимоий-сиёсий шароитда юзага келган бўлиб, бир-биридан репертуаридаги дostonлар мазмуни, ижро услуби, дoston айтим куйлари ҳамда мусиқий чолғу жўрнавозлиги жиҳатидан фарқ қилади.

Жировлар фаолияти анъанавий ижоднинг энг қадимий қатламига мансуб бўлиб, қаҳрамонлик дostonларни («Қоблан», «Шарьяр», «Едиге», «Алпамис», «Маспатша»), тарихий тўлғовларни ички овозда кўбиз жўрлигида ижро этишади. Бахши (бакси)лар ишқий-лирик ва қаҳрамонлик дostonларни («Юсуф-Зулайҳа», «Зауре-Тайир», «Юсуф-Аҳмет», «Гўрўғли») ҳамда мумтоз шеърини асарларини очиқ овозда, дотор ва ғижжак жўрлигида (гоҳида бўламон ҳам кўшилади) ижро этишади. Куйлар мураккаблиги, ифода воситалар бойлиги билан жировдан фарқ қилади. Қиссахонлар кўпинча саводхон шахслар бўлиб, халқ йиғинларида дoston кўлёмаларини ўқиб ёки ёддан айтиб беришади. Улар шеърларни фақат ўзига хос, нутқ интонациясига яқин айтим куй (нама)ларга солиб, мусиқий чолғу жўрлигисиз очиқ овозда ижро этишади.

Миллий мусиқа чолғулари қаторига дostonчиларнинг чолғулари бўлмиш кўбиз, дотор, ғижжак (гиржек) ва бўламондан ташқари чангқўбиз, қамиш сурнай ва болалар хуштаги («искирау-ик») киради. Ўтмишла қорақалпоқларда чиндовул, сурнай, карнай, ноғора, дап (доира) каби чолғуларнинг мавжудлиги ҳақида қаҳрамонлик дostonларида маълумотлар сақланган. Булардан кўбиз ва дотор кенг тарқалган, уларда моҳир созандалар томонидан қорақалпоқ мумтоз чолғу куйлари чалинади. Айниқса, дотор куйлари орасида «Мухаллес», «Налиш» каби туркумий куйлар шаклан мураккаб ва ифода воситаларининг бойлиги билан ажралиб туради. Қорақалпоқ анъанавий мусиқа ривожланишига ХХ асрда Нурабулло жиров, Ерпўлат жиров, Хўқиз жиров, Жумабой жиров, Қиёс бахши Ҳайратдинов, Жапақ бахши Шомуротов, Есжан бахши Қоспўлатов, Кенжабой бахши Тилевмуротов, Қорақалпоғистон халқ артисти Т.Қурбонов ва бошқалар салмоқли ҳисса қўшдилар [5].

Драма ва театрнинг асосини қорақалпоқ халқининг урф-одатлари ва ўйинлари, халқ дostonлари, халқ усталарининг ижодиёти, профессионал сўз усталарининг санъати (Омирбек лаққи, Кампакал-Кампир, Давлат Лаққи, Тинимқиз) мужассамлашган. ХІХ асрда масхарабозларнинг санъати кенг тарқалган. ХХ аср бошларига келиб театр профессионал санъат даражасида шаклланди. 1930 йил Тўртқўлда мусиқали драма театри ташкил этилди, кейинчалик унга К.С.Станиславский, 1990 йилда Бердақ номи берилди [6, Б.112].

Ундан ташқари, Республикада Қорақалпоқ театри, 1978 йилда тузилган С.Хўжаниёзов номидаги Давлат ёш томошабинлар театри ва 1990 йилда тузилган Давлат кўғирчоқ театри фаолият кўрсатмоқда.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Алиева Н. Санъат – менинг ҳаётим – Т.: Ғ.Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.
2. Баяндиёв Т. “Қорақалпоқ театри тарихи” Т.: ЎзДСМИ 2011 й. 152-бет
3. Бехбудий М. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2006
4. Станиславский К.С. Актёрнинг ўз устида ишлаши. – Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1965.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. XVII боб, 70-модда.
6. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т.: Давлат илмий нашриёти, 11-том.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz